

आत्मनिर्भर भारत योजना की वर्तमान समय में प्रासंगिकता: कोविड-१९ के विशेष संदर्भ में

राहुल पासवान

शोध छात्र स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर दरभंगा

Corresponding author- राहुल पासवान

Email- abcrahul2019@gmail.com

सार-संक्षेप:

कोविड-१९ महामारी के कारण उत्पन्न मौजूदा संकट दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इसमें विकासशील देशों के साथ-साथ कुछ अत्यधिक विकसित राष्ट्र भी शामिल हैं। भारत जैसे देशों के पास मौजूदा आर्थिक संसाधनों की कमी को देखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में सोचना इनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। इसका उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ- अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी से संचालित तंत्र, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग हैं। आत्मनिर्भर भारत देश में अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस संदर्भ में, इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला नीतियों का पालन करने, जो डिविटी को प्रोत्साहित करने, और स्व-उत्पादक होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। १२ मई २०२० को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पहले बार सार्वजनिक उल्लेख किया था जब वे कोरोना-वायरस विश्वमहामारी संबंधित एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए तथा गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएँ की गईं।

परिचय:

भारत में कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में महामारी प्रेरित लॉकडाउन, और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास में पहले से मौजूद मंदी और महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण सरकार आत्मनिर्भरता के एक अनुकूलित विचार के साथ सामने आई। महामारी ने कई अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के गंभीर रूप से चरमराने की अत्यधिक आशंका ने देशों को औद्योगिक और साथ ही सामाजिक स्तर पर विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए प्रेरित किया है ताकि महामारी को नियंत्रित किया जा सके या विनाश को कम किया जा सके। अमेरिका, ब्रिटेन एवं इटली जैसे विकसित देशों तथा भारत, चीन एवं ब्राजील जैसे विकासशील देशों ने इसके परिणाम देखे हैं। कई देशों ने महामारी से समाज को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लंबे समय तक लॉकडाउन लागू किया। अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई महत्वपूर्ण क्षेत्र लॉकडाउन के कारण प्रभावित हो रहे थे तथा राजस्व के मामले में कोई प्रगति नहीं कर पा रही थी। कुल मिलाकर, अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति निराशाजनक हो गई थी। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि वे इस तरह की मंदी के लिए सबसे अधिक असुरक्षित थे।

भारत दुनिया का दुसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ अपर्याप्त विकित्सा ढाँचा है। शुरु में ही आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत बहुत कमजोर दिख रहा था, लेकिन भारत सरकार उन क्षेत्रों या उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित थी जो नुकसान सहने के स्थिति में नहीं थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण इकाईयाँ, मनोरंजन, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा एवं विमानन जैसे क्षेत्र शामिल थे। आयात-निर्यात, परिवहन आपूर्ति, श्रृंखलाओं के मामले में प्रतिबंधित व्यवसायिक गतिविधियों और नगण्य या बहुत कम औद्योगिक तथा खुदरा खपत से प्रभावित होने के कारण देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे खराब स्थिति में विभिन्न व्यवसायिक और सामाजिक गतिविधियों पर निरंतर प्रतिबंधों के कारण जब भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी तो भारत सरकार के लिए देश को मंदी से उबारने के लिए मजबूत आर्थिक सहत और वित्तीय सहायता उपाय करना समय की

आवश्यकता थी। इसी बात को देखते हुए १२ मई २०२० को प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय के साथ एक व्यापक समावेशी पैकेज लेकर आए जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जाता है। विशेष आर्थिक प्रावधानों वाले इस पैकेज का उद्देश्य मजदूरों, कुटीर उद्योगों, मध्यम वर्ग, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों और अन्य वर्गों के लिए २० लाख करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान करना था। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग १० प्रतिशत के बराबर है। इसमें स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना, राष्ट्र को आत्मनिर्भरता के ओर अग्रसर करना और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना शामिल था।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों का सहायता

व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को मौजूदा ऋणों के भुगतान, कच्चा माल की खरीद और व्यवसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने जैसी मांगों को पूरा करने के लिए अधिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों के लिए रियायती ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी के रूप में ३ लाख करोड़ रुपये की राशि प्रदान करना था। इस सुधार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस तरह के वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए व्यवसायों को कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। इस योजना के तहत आपातकालीन ऋण के लिए ४७ लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान था, इसके अलावा वित्तीय संकट का समना कर रहे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के प्रमोटरों को २० हजार करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा उभरते हुए उद्योगों को सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और लगभग पचास हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी। फंडिंग एजेंसियों के लिए तंत्र में आवश्यक विश्वास पैदा करने के लिए प्रयाप्त तरलता होना महत्वपूर्ण है इसलिए इस पैकेज के तहत तरलता जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करने वाली एक विशेष योजना को ध्यान में रखा गया जिसमें सरकार बाजार में ऐसे फंडिंग निकारों के विभिन्न ऋण साधनों में निवेश करके ३० हजार करोड़ तक की सहायता प्रदान करती है।

प्रवासी किसानों और गरीबों की सहायता

लॉकडाउन की घोषणा और परिणामस्वरूप नौकरी छूटने के कारण विभिन्न राज्यों में मजदूरों का भारी पलायन हुआ। हमारे समाज के लिए दिन प्रतिदिन के अस्तित्व का

प्रश्न था। राज्य सरकारों को प्रवासीयों को भोजन, आश्रय और पानी उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार के ११ हजार करोड़ रुपये के योगदान के साथ-साथ राज्य आपदा कार्यवाही कोष के तहत धन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा उपायों के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी प्रदान किए गए। इसमें विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता के अलावा गरीबों के लाभ के लिए उपाय भी शामिल थे। वर्तमान समय में केन्द्र सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए तथा चीजों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए गंभीरता से ध्यान दे रही है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के लिए आवंटन में ४० हजार करोड़ रुपये की वृद्धि के अलावा क्षेत्रों में कयाधान मानदंडों को सरल बनाना संपत्ति के पंजीकरण को आसान बनाना तथा वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाना आदि शामिल है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा दिवालियापन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को १ लाख से बढ़ाकर १ करोड़ रुपये कर दिया गया। अर्थव्यवस्था और व्यापार में उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए वर्तमान महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा विभिन्न सुधारों की योजना बनाई और कार्यान्वित की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा निर्माण के संबंध में जून २०१४ में आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद उन्होंने कई बार नारे का इस्तेमाल किया। अगस्त २०१४ में उन्होंने आत्मनिर्भरता को डिजिटल इंडिया से जोड़ा। सितंबर २०१४ में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बताये। भारत के योजना आयोग का प्रमुख दस्तावेज, १९९१ से २०१४ तक प्रकाशित बारह पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिसमें लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता शामिल है। पहली दो योजनाओं ने सरकारी नीति में आत्मनिर्भरता की नींव रखी, जिसे आयात-प्रतिस्थापन जैसी अवधारणाओं के माध्यम से लागू किया गया। जब पर्याप्त प्रगति हासिल नहीं हुई, तो योजनाएं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर स्थानांतरित हो गईं। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। १९९१ के जून के विपरीत, भारत के पास केवल दो सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था। लाइसेंस राज के दौरान इन स्थितियों और प्रथाओं ने आत्मनिर्भरता के लिए नए सिरे से आह्वान किया।

भारत आज पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। सीएसआईआर-एनएएल ने ३५ दिनों के भीतर बाईपैप वेण्टिलेटर का विकास किया। वस्त्र समिति (मुम्बई) ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और 'मेक इन इण्डिया' वाला पीपीई जाँच उपकरण बनाया। विजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर से लेकर, ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटर तक देश में ही बनाने पर जोर दिया गया है। सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए 'मेक इन इण्डिया' नीति में संशोधन किया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 'मेक इन इण्डिया' को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक निश्चित समयावधि के भीतर आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हथियारों / प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जा रहा है। आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

भारत में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें व कपड़े धोने की दुकानें, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना

की घोषणा की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को सरकार द्वारा १०,००० रुपये का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही अल्पकालिक सहायता १०,००० रुपया छोटे विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। इस योजना के ज़रिये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया। जिससे देश की आर्थिक स्थिति को गति मिल सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान में सबसे ज्यादा जोर स्वरोजगार पर दिया गया, जिससे सभी लोगों के पास रोजगार हो सके। इसके लिए भारत सरकार द्वारा लोगों को अनेक प्रकार की लोन, तथा सविसडी योजनाओं का शुभारम्भ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते में लाने के लिए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" की शुरुवात की है। जिससे देश के नागरिक आत्मनिर्भर बन कर स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें और साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं। जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से शुरू किया गया है। इस अभियान को शुरू करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पहला २० लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया। जिसमें आत्मनिर्भर भारत योजना लोन के तहत लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, शिशु मुद्रा ऋण, क्रेडिट लिंक्ड सविसडी आदि लोन और सविसडी तथा अन्य प्रकार की योजनाएं शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना में सबसे ज्यादा ध्यान इंटरेंट (इयादा), इन्वेलूजन (समावेशन), इन्वेस्टमेंट (निवेश), इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा), इनोवेशन (नवोन्मेष) में दिया जा रहा है। जिससे भारत वैश्विक स्तर पर समृद्ध और संपन्न बन सके।

संदर्भ स्रोत:-

1. दैनिक जागरण, १२ अप्रैल २०२०, पृ०-३.
2. दी टाइम्स ऑफ इंडिया, २४ मई २०२०, पृ०-६.
3. दी हिन्दु, २० जून २०२०, पृ०-२.
4. योजना, मासिक पत्रिका, दिसम्बर २०२१, पृ०-२७.
5. कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका, दिसम्बर २०२१, पृ०-१४.